

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКИ
ЕЁ ПРЕПОДАВАНИЯ**

**«СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА:
КОНЦЕПЦИИ, ПОИСКИ,
РЕШЕНИЯ»**

Международная научно-практическая конференция

(Джизак, 26-27 апреля 2024 года)

Джизак

2024

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКИ
ЕЁ ПРЕПОДАВАНИЯ**

**«СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА:
КОНЦЕПЦИИ, ПОИСКИ,
РЕШЕНИЯ»**

Сборник статей по результатам работы международной научно-
практической конференции

(Джизак, 26-27 апреля 2024 года)

Джизак

2024

УДК 8: 1751.80.81.82
37: 1174
ББК 80/84:74.026
В49

Ответственный редактор:
Доктор филологических наук, профессор З.Ж. Пардаева

Редакционная коллегия:

доктор педагогических наук, профессор А.Т. Нурмонов
кандидат филологических наук, доцент З.Д. Джалматова
кандидат филологических наук, доцент Д.Д. Ходжиметова
старшие преподаватели: Ф.Х. Шукурова, Ш.Р. Абдулахатова, С.Р. Шейхмамбетов
Преподаватель З.О. Каримова

Технические редакторы:

преподаватели: Ю.П. Исаева, А.И. Сейтасманова.

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор С.Э. Камилова
кандидат филологических наук, и.о. профессора О.А. Ким

Ответственность за оригинальность представленных материалов несут авторы

Б49 Международная научно-практическая конференция «Современная филологическая парадигма: концепции, поиски, решения» сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. [отв. ред. З.Ж. Пардаева; ред.кол.: А.Т. Нурмонов, З.Д. Джалматова, Д.Д. Ходжиметова, Ф.Х. Шукурова, Ш.Р. Абдулахатова, С.Р. Шейхмамбетов, З.О. Каримова, Ю.П. Исаева, А.И. Сейтасманова]; Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, Джизакский государственный педагогический университет. – Джизак, 2024. – 377.

Данный сборник включает в себя научные доклады и статьи, представленные на Международной научно-практической конференции «Современная филологическая парадигма: концепции, поиски, решения», прошедшей 26 апреля 2024 г. в Республике Узбекистан (г. Джизак). Материалы освещают научно-теоретические и методические разработки преподавателей-практиков, ведущих и начинающих ученых в области литературоведения, лингвистики, переводоведения, методики и смежных наук.

Сборник предназначен для филологов, методистов, преподавателей всех образовательных ступеней, а также всех интересующихся вопросами современной филологической и методической науки.

Сборник статей международной научно-практической конференции был рекомендован к печати на Совете факультета от 17 апреля 2024 года, протокол №9.

УДК 8: 1751.80.81.82
37: 1174
ББК 80/84:74.026
В49

94	Хожибоева Мавлуда Тухтамуродовна НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ В ЛИНГВИСТИКЕ	381-383
95	Хусаинов Максим Вячеславович, Джураева Малиса Фозилдиновна ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ РЕЧИ: ЖАНРЫ, ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ	383-385
96	Югай Олеся Викторовна, Ермаханова А.Н МЕСТО ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ДРУГИХ НАУК	386-388
СЕКЦИЯ 3		
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН: ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ.		
97	Рахманова Альбина Ходжаевна ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВСТВЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ	389-394
98	Темирова Джамила Хасановна РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕТОДА «ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ	394-398
99	Халикова Гульбахор Исановна ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ	399-401
100	Шукурова Феруза Хидировна ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ	401-403
101	Фефелова Г.Р. ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА	404-406
СЕКЦИЯ 4		
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ		
102	Габидуллина Фарида Имамутдиновна ТАТАРО-УЗБЕКСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ В ОЦЕНКЕ УЧЕНОГО ТАТАР-УЗБЭК ЭДӘБИ БӘЙЛӘНЭШЛӘРЕ ТУРЫНДА ТАТАР ГАЛИМЕ	406-414
103	Ходжиметова Д.Д. СЛОВО -- СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ	414-417
104	Taxmina Toxirovna Mansurova INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA YORDAMCHI SO'ZLARNING MATN HOSIL QILISH XUSUSIYATLARI	417-419
105	Каримов Мусулмонкул Бахриддин угли, Юлдашова Дилнура ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ	419-422
106	Baratova Dildora Sa'dulla qizi INGLIZ VA O'ZBEK AFORIZMLARINING SEMANTIK XUSUSIYATLARI	422-424
СЕКЦИЯ 5		
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В ВУЗАХ И ШКОЛАХ		
108	Колосова Елена Ивановна ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНАЯ ЛЕКСИКА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	425-430

поэтического творчества без лишнего орнаментализма – основные черты прозы Ш.Рашидова.

Список использованной литературы

- 1.Виноградов З. «Знамя», 1961,№7.стр.147
- 2.Г.Ломидзе. Единство и многообразие. М,1960,стр.244
- 3.ородин С.П. Ташкентский Архив. М.,2011, стр.64-6

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA YORDAMCHI SO‘ZLARNING MATN HOSIL QILISH XUSUSIYATLARI

Taxmina Toxirovna Mansurova
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Fakul`tetlararo rus tili kafedrası katta o`qituvchisi
e-mail: siyovush.t@mail.ru

Annotasiya: Bog‘lovchi grammatik jihatdan o‘zgarmaydi, qo‘shma gap tarkibidagi sodda gap va uyushgan bo‘laklar orasidagi turli munosabatlarni ifodalash uchun qo‘llanadigan yordamchi so‘zdir. Mustaqil leksik ma‘noga ega emas. Shuning uchun ular gap bo‘laklari hamda ayrim gaplarning tuzilishi, ma‘nosiga ko‘ra turli munosabatlarni ko‘rsatish uchun qo‘llanadi.

Kalit so‘zlar: so‘z turkumlari tizimida, qiyoslovchi differensiyalovchi bog‘lovchilar evolyutsiyasi, ergashtiruvchi bog‘lovchilar tarixi, qo‘shma gap tarkibidagi sodda gap va uyushgan bo‘laklar orasidagi turli munosabatlarni.

Abstract: The connecting word does not change grammatically, it is used to denote relationships between simple sentences and organized fragments. It has no independent lexical meaning. Therefore, they are used to express different relationships depending on the composition and content of words and phrases.

Keywords: evolution of comparative differentiating binders, history of caking binders, various relationships between simple sentences and organized fragments.

Аннотация: Связующее слово не меняется в грамматическом отношении, оно используется для обозначения отношений между простыми предложениями и организованными фрагментами. Не имеет самостоятельного лексического значения. Поэтому они используются для выражения различных отношений в зависимости от состава и содержания слов и фраз.

Ключевые слова: эволюция сравнительных дифференцирующих связующих, история слеживающих связующих, различные отношения между простыми предложениями и организованными фрагментами.

Jahon tilshunosligida yordamchi so‘zlar, xususan, bog‘lovchilarni o‘rganish mutaxassislar tomonidan e‘tiborsiz qoldirilmagan. Masalan, so‘z turkumlari

tizimida bog‘lovchilarga xos xususiyat hamda ularning tasnifi masalasini F.Sossyur, Sh.Balli, V.V.Vinogradov, A.A.Potebnya, N.Y.Shvedova, A.M.Peshkovskiy ishlarida kuzatish mumkin. Bog‘lovchilarning terminologik tavsifi esa N.Medvedeva, A.S.Belousova, N.V.Vasileva tahriri ostidagi ensiklopediya, lug‘at va qo‘llanmalarda o‘z aksini topgan. M.Y.Getmanskaya, N.O.Grigoreva, M.S.Bunina, A.F.Priyatkina, T.M.Redkozubova ishlarida zamonaviy rus tilidagi murakkab bog‘lovchilar, bog‘lovchilarning sintaktik statusi, ergashtiruvchi bog‘lovchilar sinonimiyasi kabi masalalar o‘z yechimini topgan. Shuningdek, rus tilidagi “qiyoslovchi differensialovchi bog‘lovchilar evolyutsiyasi, ergashtiruvchi bog‘lovchilar tarixi”[1,26-bet], turkiy tillar oilasiga mansub qo‘miq, ozarbayjon, lezgin tillarida “bog‘lovchi va bog‘lovchi vazifasidagi so‘zlarning qiyosiy xususiyatlari”[2,25-bet] monografik planda tadqiq etilgan.

O‘zbek tilshunosligida ham yordamchi so‘zlar turkumi, jumladan, bog‘lovchi – atroflicha tavsiflangan hodisa. O‘tgan asrning 60-yillarida J.Muxtorovning bog‘lovchilar tadqiqiga oid ishlarini alohida ta’kidlash lozim[3,26-bet]. Aytish joizki, bog‘lovchi haqida o‘zbek tili grammatikasining akademnashri, monografiyalar, oliy o‘quv yurti filologiya fakulteti talabalari uchun darsliklar, o‘zbek tilining tarixiy grammatikasi, o‘zbek va rus tilining qiyosiy grammatikasiga bag‘ishlangan qo‘llanmalarda batafsil ma’lumotlar keltirilgan. 1957-yilda Faxri Kamolov tahriri ostida nashr etilgan “Hozirgi zamon o‘zbek tili” kitobining ko‘makchi, bog‘lovchi, yuklama haqidagi bo‘limida ushbu birliklar maxsus tadqiq etilgan. O‘zbek tilidagi yordamchi so‘z turkumlarining lisoniy tizimdagi o‘rni va lingvopragmatikasi A.Pardayev, predlog va ko‘makchilarning nominativ-sintagmatik va tipologik strukturaviy maqomi A.Sayfullayevlar tomonidan monografik planda o‘rganilgan. Qolaversa, bog‘lovchining tarixiy shakliga xos xususiyatlar A.Hojiyev, A.Rustamov, R.Rasulov, G‘.Karimov, A.Matg‘oziyev, M.Rahmonov kabi olimlar ishlarida tavsiflangan. Hozirgi o‘zbek adabiy tilidagi bog‘lovchi vositalarga xos xususiyatlar ham tilshunos olimlar M.Asqarova, T.Rustamov, Sh.Shahobiddinova, Z.Isoqov, D.Ashurova maqolalarida yoritib berilgan.

Bog‘lovchi grammatik jihatdan o‘zgarmaydi, qo‘shma gap tarkibidagi sodda gap va uyushgan bo‘laklar orasidagi turli munosabatlarni ifodalash uchun qo‘llanadigan yordamchi so‘zdir. Mustaqil leksik ma’noga ega emas. Shuning uchun ular gap bo‘laklari hamda ayrim gaplarning tuzilishi, ma’nosiga ko‘ra turli munosabatlarni ko‘rsatish uchun qo‘llanadi. O‘zbek tilida bog‘lovchi o‘zi bog‘lagan so‘z va ayrim sodda gaplarni o‘zaro qanday munosabatda ekanligini ko‘rsatish bilan birga, shu munosabatning turini ham ko‘rsatib turadi. Hozirgi o‘zbek adabiy tili darsligida bog‘lovchiga quyidagicha ta’rif beriladi: “Bog‘lovchi ko‘makchi kabi

синтактик aloqa vositasi sanalib, undan tobe munosabatni ifodalashdan tashqari, teng munosabatni hosil qilishi bilan ajralib turadi. Bog‘lovchi gap bo‘laklari, qo‘shma gapning sodda gapga teng qismlari orasidagi turli aloqani, grammatik munosabatni ko‘rsatadi. Mavjud adabiyotlarda bog‘lovchining turi, ushbu turga qaysi so‘zning mansubligi masalasida har xil nuqtayi nazarlar mavjud, ya‘ni bir tadqiqotda bog‘lovchi deb berilgan birlik, boshqasida yuklama qatoriga kiritiladi, ko‘makchi deb berilgan birlik bog‘lovchi deb tan olinadi. Bog‘lovchi turkumiga oid so‘zning aniq belgilanmasligining sababi ularning lison-nutq jihatidan o‘rganilmasligida bo‘lsa kerak”[4,526- bet].

Til hodisasi kognitiv tilshunoslikda “olingan axborot va bilim shakllarining tizimini qayta ishlashning kognitiv mexanizmi” sifatida olib qaraladi hamda uning vazifalariga quyidagilar kiradi: a) borliqni anglash va bilish jarayonida tilning rolini aniqlash; b) til birliklarini konseptualizatsiya va kategoriyalash jarayonlarini o‘rganish; v) o‘rganilayotgan tilning konseptosferasini tashkil qiluvchi universal va milliy-spesifik konseptlar tizimini yoritish; g) borliqning til va konseptual portretini chizish. Kognitiv lingvistika ta’siri ostida stilistik tadqiqotlarda keng va muvaffaqiyatli ravishda yangi tushuncha, yangi terminlar: konseptualizatsiya, kategorizatsiya, kognitiv usul, konsept, freym, bilim strukturasi, borliqning konseptual va lisoniy kartinasi va boshqalar qo‘llanmoqda. Stilistikada kognitiv lingvistikadan o‘zlashtirilgan tahlil metodlari: kognitiv modellashtirish, kognitiv xarita tuzish, konseptual tahlil, inferensiya metodi kabilardan foydalanish yo‘lga qo‘yilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Кузнецова Р.Л. История подчинительных союзов в русском языке: Автореф. дис. д-ра филол. наук. – Калинин, 1979. – 26 с.
2. Асланханова Г.З. Сопоставительное исследование союзов и союзных слов в лезгинском и азербайджанском языках: автореф. диссер. канд. филол. наук. – Махачкала, 2007. – 25 с.
3. Мухторов Ж. Союзы в современном узбекском языке: автореф. диссер. канд. филол. наук. – Самарканд, 1955. – 26 с.
4. Хозирги замон ўзбек тили [Фахрий Камол тахрири остида] – Т.: Ўз.ССР ФА, 1957. – 526 б.

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ

Каримов Муслмонкул Бахриддин угли

Стажёр-преподаватель кафедры

русского языка и методики его преподавания Джизакского государственного педагогического университета

Юлдашова Дилнура